

TADBIRKORLIK FAOLIYATINING HUQUQIY ASOSLARINI
TAKOMILLASHTIRISHDA XO'JALIK SHARTNOMALARINING
PRINSIPLARI

Lutfullaev Mirzoxid Saloxitdinovich,
IIV Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi

Annotasiya: Ushbu maqolada xo'jalik shartnomalarining huquqiy asoslari ularni qanday asoslarga ko'ra tuzish va ho'jalik shartnomalarining tuzishda ularning prinsiplari muhim ahamiyatga ega ekanligi ilmiy-nazariy va amaliy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: xo'jalik shartnomasi, xo'jalik shartnomasini tuzishda taraflar, prinsiplar, tadbirkorlik faoliyati, tadbirkorlik shartnomasi.

Lutfullaev Mirzokhid Salokhitdinovich, Independent Researcher at the Academy of the Ministry of Internal Affairs

PRINCIPLES OF BUSINESS CONTRACTS IN IMPROVING THE
LEGAL BASIS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

Abstract: This article scientifically, theoretically and practically analyzes the legal foundations of business contracts, on the basis of which they are drawn up and their principles are important when concluding business contracts.

Keywords: business agreement, parties, principles, business activities, business agreement.

O'zbekiston Respublikasida tadbirkorlik faoliyatining huquqiy asoslarini takomillashtirish bugungi kunda iqtisodiy rivojlanishning muhim omili hisoblanadi. Tadbirkorlik faoliyatining samarali amalga oshirilishi uchun esa huquqiy tartibga solish, ayniqsa, xo'jalik shartnomalarining huquqiy asoslari va ularning prinsiplari muhim ahamiyatga ega. Shartnomalar iqtisodiy

munosabatlarning asosiy shakli sifatida, tadbirkorlar orasidagi huquqiy aloqalarni tartibga soladi va ular orasidagi shaffof va ishonchli munosabatlarni ta'minlaydi.

Xo'jalik shartnomasi — bu ikki yoki undan ortiq tomonlar o'rtasida kelishuvga asoslangan huquqiy bitim bo'lib, ularning har biri o'z zimmasiga ba'zi huquq va majburiyatlarni oladi. O'zbekistonda xo'jalik shartnomalari asosan fuqarolik kodeksi, iqtisodiy faoliyatni tartibga soluvchi qonunlar va normativ hujjatlar bilan belgilangan.

Xo'jalik shartnomalari turli shakllarda bo'lishi mumkin:

1. **Sotib olish va sotish shartnomalari** — tomonlar bir-biriga mol yoki xizmatni sotish va sotib olish majburiyatlarini oladilar.
2. **Ijaraga berish va ijaraga olish shartnomalari** — bir tomon mol-mulkni boshqasiga vaqtincha foydalanish uchun berish va qaytarish majburiyatini o'z zimmalariga oladi.
3. **Xizmatlar ko'rsatish shartnomalari** — bir tomon boshqa tomonga o'z xizmatlarini ko'rsatadi.
4. **Ishlab chiqarish va yetkazib berish shartnomalari** — tadbirkorlar o'rtasida ishlab chiqarilgan mahsulotni yetkazib berish va sotib olishga doir kelishuvlar.

Xo'jalik shartnomalarining prinsiplari tadbirkorlik faoliyatining huquqiy asoslarini mustahkamlashga xizmat qiladi va ularning amalga oshirilishida asosiy yo'nalishlarni belgilaydi. Quyidagi prinsiplarga alohida e'tibor qaratish lozim:

➤ **Erkinlik prinsipi:** Shartnoma tuzishda tomonlar erkinlikka ega bo'lishi kerak. Bu erkinlik shartnomani tuzish, shartnoma shartlarini belgilash va ulardan chiqish huquqini o'z ichiga oladi. Tadbirkorlar o'rtasida erkin tanlov asosida o'zaro shartnoma tuzish va kelishuvlarni amalga oshirish imkoni bo'lishi kerak.

➤ **O'zaro kelishuv (muvofiglik) prinsipi:** Tadbirkorlik shartnomalari tomonlari o'rtasida kelishuvga asoslangan bo'lishi zarur. Shartnomalar ikki

tomonning o'zaro roziligi, xohishi va manfaatlariga asoslangan bo'lishi kerak. Ushbu prinsip, shartnoma tuzish jarayonida har ikki tomonning ixtiyoriy qarorlarining mavjudligini ta'minlaydi.

➤ **Shartnoma erkinligi va qonuniyligi prinsipi:** Xo'jalik shartnomalari erkin va qonuniy asosda tuzilishi lozim. Bu, shartnomalar qonunlar va boshqa normativ hujjatlar bilan to'liq mos kelishi kerakligini anglatadi. Har qanday shartnoma davlat va jamiyat manfaatlariga zid bo'lmasligi lozim.

➤ **Bajarilish majburiyligi prinsipi:** Xo'jalik shartnomasining tuzilishidan so'ng tomonlar o'z majburiyatlarini bajarishga majburdirlar. Agar tomonlardan biri shartnoma shartlarini bajarmasa, unda huquqiy javobgarlik yuzaga keladi.

➤ **Adolat va tenglik prinsipi:** Shartnoma tomonlari o'rtasida adolatli, tenglik va halollik asosida munosabatlar o'rnatilishi zarur. Bunday prinsiplar qo'llanilishi shartnoma taraflari o'rtasida hech qanday beparvolik, notenglik yoki exploitatsiya bo'lmasligini ta'minlaydi.

➤ **Tegishlilik prinsipi:** Xo'jalik shartnomalarining shartlari tomonlarning faoliyatiga, ularning imkoniyatlariga va majburiyatlariga mos bo'lishi kerak. Shartnomada belgilangan majburiyatlar taraflarning iqtisodiy ahvoriga qarab adolatli va muvozanatli bo'lishi lozim.

O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatining huquqiy asoslarini takomillashtirishda shartnoma prinsiplari muhim o'rin tutadi. Har bir shartnoma tomonining huquqlari va majburiyatlari aniq belgilanishi, shartnoma tuzishda adolat va tenglikka amal qilinishi, shuningdek, shartnomalarning qonuniy asosda amalga oshirilishi iqtisodiy munosabatlarning ishonchliligini ta'minlaydi.

“Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 5-moddasida xo'jalik shartnomalarining sub'ektlari ko'rsatilgan ular: yuridik shaxslar, shuningdek

yuridik shaxs tashkil etmagan holda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan jismoniy shaxslar xo‘jalik shartnomalarining sub'ektlari (taraglari) bo‘ladi.

Ushbu qonunning 6-moddasiga ko‘ra Xo‘jalik shartnomasi taraglari belgilangan tartibda quyidagi huquqlarga ega:

xo‘jalik shartnomalarini tuzish, bajarish, o‘zgartirish va bekor qilish munosabati bilan zarur bo‘lgan ma'lumotnomalar va boshqa hujjatlarni so‘rash va olish;

xo‘jalik shartnomalarini tuzish, bajarish, o‘zgartirish va bekor qilish bilan bog‘liq masalalar yuzasidan ekspertlarning yozma xulosalarini so‘rash va olish, mutaxassislar bilan maslahatlashish;

davlat organlari va boshqa organlarga, mansabdor shaxslarga iltimosnomalar bilan murojaat etish hamda shikoyatlar berish va ulardan asoslantirilgan yozma javoblar olish;

boshqa tarafning iqtisodiy ahvoli, nufuzi va ishchanlik jihatlari xususidagi ma'lumotlarni to‘plash;

xo‘jalik yurituvchi sub'ektlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishning qonunda nazarda tutilgan vositalari va usullarini qo‘llash.

Xo‘jalik shartnomasining taraglari qonunchilikda va shartnomada nazarda tutilgan o‘zga huquqlarga ham ega bo‘lishlari mumkin.

“Xo‘jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 7-moddasiga ko‘ra xo‘jalik shartnomasi taraglarining majburiyatlari quyidagicha:

xo‘jalik shartnomalari to‘g‘risidagi qonunchilikning talablariga rioya etishlari;

qonunchilikda nazarda tutilgan hollarda xo‘jalik shartnomalarining o‘z vaqtida tuzilishini ta'minlash;

tuzilgan xo‘jalik shartnomalari bo‘yicha zimmlariga olingan majburiyatlarni o‘z vaqtida va tegishli tartibda bajarishlari shart.

Xo'jalik shartnomasi taraflari qonunchilikda va shartnomada nazarda tutilgan boshqa majburiyatlarga ham ega bo'ladi.

Bundan tashqari, xo'jalik shartnomalarining prinsiplarini rivojlantirish va yangilashda quyidagi yo'nalishlar muhim ahamiyatga ega:

-
- **Normativ-huquqiy bazaning takomillashtirilishi:** Shartnomalar bilan bog'liq huquqiy normativlarni yangilash va ularda zamonaviy iqtisodiy realiyalarni inobatga olish zarur.
- **Shartnoma madaniyatini oshirish:** Tadbirkorlar o'rtasida shartnoma tuzish va bajarish madaniyatini rivojlantirish, huquqiy masalalar bo'yicha o'zaro kelishuv va konsultatsiyalarni ko'paytirish.
- **Elektron shartnomalarni joriy etish:** Zamonaviy texnologiyalarni hisobga olib, elektron shartnomalar tizimini kengaytirish, bu esa shartnomalarni tez va samarali tuzish imkonini beradi.

Elektron tarzda tuziladigan shartnomalarga kelsak, elektron shartnomalar yordamida amalga oshiriladigan elektron tijorat inson tomonidan yaratiladigan sun'iy to'siqlarni bartaraf etishi, ortiqcha xarajatlarni kamaytirishi va vaqtni tejashi kabi jihatlari bilan shaxslarda shartnoma tuzishga, olgan majburiyatlarini bajarishga va majburiyat buzilgan taqdirda sudsiz tartibda tezlikda uni bartaraf etib, buzilgan huquqlarni tiklashga yo'naltirilganligi bilan ularni olgan majburiyatlarini bajarishga undashi orqali ham ichki ham tashqi bozorda majburiyatlarning to'liq bajarilishini ta'minlaydi.

Zero, shartnomaviy munosabatlarni huquqiy tartibga solish sharoitida elektron xamkorlik xususida tadqiqot olib borgan A.A.Nagaeva, bu jarayon yagona huquqiy rejim, ishonchga sazovorlik va xavfsizlikni ta'minlash, texnologik betaraflik kabi tamoyillarga asoslanishi lozimligini qayd qilganida haqli edi¹. Bir so'z bilan aytganda elektron shartnoma tuzish va unda belgilangan majburiyatlar bajarilishini ta'minlash jarayoni avtomat tarzida amalga oshirilishi samarali

hisoblanadi. Ayniqsa, elektron shartnomalar tuzish va uni ta'minlash masalalari internet xizmatlaridan foydalangan holda amalga oshirilishi sub'ektlarning nafaqat moddiy, balki ma'naviy extiyojlarini ham qanoatlantiradi².

Fikrimizcha, majburiyatli munosabatlar elektron shartnomalar orqali tartibga solinishi majburiyatlar bajarilishini ta'minlashning kelgusidagi istiqbolini belgilab beradi. Bu borada quyidagi raqamlarni keltirish maqsadga muvofiq, ya'ni Nemes portali hisoblangan Statista elektron tijoratning dunyo bozorini 2017 yilda 1,5 trln. dollar, 2019 yilda deyarli 2 trln. dollarga baholab, 2022 yilga borib 2,5 trln. dollarga o'sishini bashorat qiladi³.

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlash joizki, xo'jalik shartnomalarining prinsiplari tadbirkorlik faoliyatining muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun muhim huquqiy asoslarni taqdim etadi. Ular orqali tadbirkorlar o'rtasidagi munosabatlar shaffof va ishonchli bo'ladi, iqtisodiy faoliyat samaradorligi oshadi. Shartnoma prinsiplari tadbirkorlikni huquqiy jihatdan tartibga solishning asosiy vositasidir va ularni takomillashtirish tadbirkorlik muhitining yanada samarali va barqaror rivojlanishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi.
2. O'zbekiston Respublikasining xo'jalik faoliyatini tartibga solish bo'yicha qonunlar.
3. Faxriddinov A. (2017). «Iqtisodiy huquq: nazariy va amaliyot». Toshkent: G'azal kitoblari.
4. Mirzaev I. (2020). «Xo'jalik shartnomalarining huquqiy asoslari». Toshkent: Yurt nashriyoti.

5. Нагаева А.А. Особенности договорных отношений в условиях электронного взаимодействия их участников: Дис. ... канд. юрид. Наук. – М.: 2006.

6. Меликов У.А. Правовой режим объектов гражданских прав в интернете: Дисс. на соиск. уч. степ. докт. юрид. наук. –Душанбе: 2018. -С

5. <https://trends.rbc.ru/trends/industry/5ddb53e9a7947d0568ef37c>.